

I ENACAI

I ENCONTRO NACIONAL E ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA E INCLUSÃO

Tecnologia e Acessibilidade na Comunicação

29 e 30 de agosto de 2025

APRENDIZAGEM POR MEIO DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA ESTRATÉGIA DE INTERAÇÃO E DIÁLOGO

Aleticio do Nascimento Sousa¹

¹Tecnologias Emergentes em Educação – Must University, saleticio@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17041849

Resumo

O presente artigo discute sobre a importância da utilização de jogos na educação infantil buscando compreender como esses recursos colaboram na sala de aula potencializando o processo de ensino aprendizagem. Analisou-se a importância de se adotar atividades lúdicas no contexto da educação básica, já que são ferramentas que promovem a interação entre os educandos. Esse trabalho foi direcionado pela pesquisa bibliográfica e buscou-se assimilar fontes que tratassem a temática abordada com imparcialidade. Tirou-se a conclusão que além de ser um promotor de habilidades, os jogos ajudam na construção da subjetividade dos sujeitos possibilitando o autoconhecimento, a autoconfiança, o autocontrole e o desenvolvimento de habilidades, inerentes as fases da vida infantil. Os jogos fortalecem ações e projetos de colaboração, construção, troca de experiências e diálogo pois, ao jogar, os alunos exploram novas potencialidades e estabelecem uma relação do mundo real com o mundo imaginário, tendo também a noção de regras. Os games tornam ainda o ensino mais atrativos e permitem aos discentes o desenvolvimento de novas habilidades e novos conhecimentos considerando o contexto emergente.

Palavras-Chave: Utilização de jogos. Atividades lúdicas. Interação. Colaboração. Troca de experiências.

I ENACAI

I ENCONTRO NACIONAL E ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA E INCLUSÃO

Tecnologia e Acessibilidade na Comunicação

29 e 30 de agosto de 2025

1. INTRODUÇÃO

Este artigo busca discorrer a respeito do uso dos jogos na educação infantil, considerando a utilização por parte dos docentes, as perspectivas e desafios enfrentados durante as atividades escolares. O objetivo dessa pesquisa é compreender como os jogos facilitam a aprendizagem dos educandos da educação infantil, considerando a sua capacidade de transformar o ensino tradicional em um ensino mais lúdico e seu aspecto subjetivo. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica baseada na leitura de outros artigos que contribuem na busca de ideias para sustentação da tese. Analisa-se também a hipótese de que o jogo é uma metodologia muito pesquisada por educadores atualmente.

Será discutido o papel facilitador dos jogos, a sua utilização durante a educação infantil e os benefícios que essas ferramentas trazem às crianças, já que é uma etapa de aprendizagem em que esses recursos potencializam o espírito crítico do aluno. Embasado na visão de outros estudiosos, percebe-se que os jogos são recursos que tornam a aula mais interativa, estimulando o raciocínio e fazendo com que o público infantil experimente um contexto de colaboração, criatividade, construção e subjetividade.

2. METODOLOGIA

Esse trabalho foi direcionado pela pesquisa bibliográfica e buscou-se assimilar fontes que tratassem a temática abordada com imparcialidade. Para embasar essa análise, buscaram-se fontes confiáveis de artigos, monografias, dissertações, dentre outras referências que tratam da temática abordada. Tirou-se a conclusão que além de ser um promotor de habilidades, os jogos ajudam na construção da subjetividade dos sujeitos, possibilitando o autoconhecimento, a autoconfiança, o autocontrole e o desenvolvimento de habilidades, inerentes as fases da vida infantil.

Além disso, a pesquisa bibliográfica é caracterizada por nortear a visão do pesquisador perante a diversas fontes. É a partir da análise desse material que a maioria das produções científicas são desenvolvidas com solidez. Para Gil (2002), esse tipo de pesquisa é utilizado quando se busca analisar diversas posições referente a um determinado problema, grande parte dos estudos exploratórios, que envolve ideologia. A vantagem desse recurso é a gama de possibilidades que o pesquisador tem em mãos no princípio da pesquisa.

Durante esse trabalho contou-se com a colaboração dos seguintes autores: Gonzaler Rey (1999); Benjamin (1984); Vygotsky (1984); Wallon (1941/1968); Kishimoto (2017). Baseado na

I ENACAI

I ENCONTRO NACIONAL E ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA E INCLUSÃO

Tecnologia e Acessibilidade na Comunicação

29 e 30 de agosto de 2025

teoria histórico-cultural de Vigotsky buscou se dialogar com os demais estudiosos presentes no contexto da discussão no intuito de aprofundar o assunto abordado.

3. A IMPORTÂNCIA DO JOGO COMO PROMOTOR DE SOCIALIZAÇÃO E INTERAÇÃO

Os jogos são recursos primordiais que auxiliam a criança durante o processo de ensino e aprendizagem, visto que as atividades lúdicas promovem uma maior capacidade de socialização entre crianças intermediada pelo acompanhamento do professor na sala de aula ou fora dela. Nesse sentido, as propostas educacionais que contemplam a utilização de jogos, fazem com que as crianças participem de situações de interação, troca de experiências e estímulo a subjetividade. Além disso, quando joga, a criança estimula a curiosidade, trabalha com recursos concretos que facilitam a aprendizagem no contexto da sala de aula e o convívio em sociedade e na comunidade em geral.

O desenvolvimento social, cognitivo, psíquico, emocional e humano da criança depende das relações sociais pelas quais ela passa. Por isso, é de extrema relevância que esteja envolvida com atividades que contemplem o lúdico, pois é através dessas ferramentas, que o amadurecimento intelectual acontece. Essa fase é repleta de busca e de aprendizagem. Sendo assim, os jogos educativos impulsionam a imaginação, a criatividade e as novas descobertas do mundo externo propiciando também o autoconhecimento. Assim, a aprendizagem com jogos torna-se mais significativa porque o público infantil experimenta situações desafiadoras que proporciona o aprimoramento de diversas habilidades.

Gonzalez Rey 1999, afirma que o professor pode interagir com os seus alunos a partir de ações que desenvolvam a capacidade intelectual destes, possibilitando a construção de aptidões mentais. Nesse sentido, a criança é transformada em um ser criativo podendo compreender a sua realidade de maneira efetiva. Ao envolver as estruturas mentais o estudante é conduzido a se interessar pela aprendizagem.

Ao compreender a brincadeira o público infantil experimenta novas situações de criatividade, ressignificando momentos importantes da vida. Nesse sentido, os jogos são elementos fundamentais que proporcionam o conhecimento sobre o mundo e sobre o próprio indivíduo. São fontes que potencializam o raciocínio lógico, colaborando ainda com a tomada de decisão e resolução de situações-problema para desenvolver também a criticidade.

I ENACAI

I ENCONTRO NACIONAL E ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA E INCLUSÃO

Tecnologia e Acessibilidade na Comunicação

29 e 30 de agosto de 2025

Desse modo, o jogo viabiliza a formação do sujeito e da sua personalidade, além de propiciar a construção de um contexto que contemple atividades lúdicas ampliando ainda mais o exercício da autonomia. Benjamin (1984) contribui com esse trabalho, trazendo dados históricos sobre uma característica marcante do jogo, a sua antiguidade. O ato de brincar traz a libertação pois, quando participam dos jogos, as crianças tendem a transformar estes contextos em situações lúdicas conhecendo o real e o fantástico.

Vygotsky (1984) traz uma visão exploratória e imaginária que o jogo pode possibilitar as crianças. O brincar viabiliza a criação de uma realidade onde os desejos passam a ser realizados através da imaginação. A criança participa de situações reais e imaginárias. Partindo dessa visão, ao ser envolvida em situações lúdicas, os discentes conhecem o conflito, a disputa, a busca de novos conceitos que facilitam o conhecimento até mesmo da linguagem, o balbucio, os primeiros sons.

É importante salientar ainda que o jogo é uma ferramenta importante na construção do ego e da personalidade da criança. Através do recurso, ela tem acesso aos sentimentos de ganho, perda, além do conhecimento de regras que facilitam a vida em sociedade. Segundo Wallon (1941/1968), o jogo acompanha o desenvolvimento e amadurecimento em todas as etapas da vida diária e estudantil que o traz transformações ao longo do tempo. Com isso, ao participar ativamente de brincadeiras o público infantil toca objetos e produz som.

Os jogos educativos são fontes enriquecedoras da vida infantil e devem ser utilizados diariamente para facilitar a aprendizagem de crianças e adolescentes. Partindo dessa visão, a brincadeira exerce um papel primordial na constituição dos sujeitos ao possibilitar a criança a criação da sua personalidade, seja pela busca de satisfação de seus desejos, seja por exercitar a sua imaginação, comunicação, criação e emoção.

Kishimoto (2017) salienta ainda que os jogos promovem momentos maiores de liberdade contribuindo com a formação da personalidade humana porque cria situações de diversão fazendo com que os educandos estimulem a capacidade de pensar, compreender noção de valores e questões comportamentais. Nesse sentido, é fundamental que a escola construa propostas pedagógicas que ampliem a capacidade motora, cognitiva, afetiva, social e o desenvolvimento integral infantil.

Vigotsky (2007) acredita que o ato de brincar faz os sujeitos participarem, construir, transformarem a realidade que os circunda ao estarem inseridos em atividades práticas. Sendo assim, a Teoria Vigotsky chama atenção para a necessidade de relacionar aspectos socioafetivos

I ENACAI

I ENCONTRO NACIONAL E ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA E INCLUSÃO

Tecnologia e Acessibilidade na Comunicação

29 e 30 de agosto de 2025

e interacionais, considerando a capacidade que o homem tem de pensar, raciocinar, deduzir e abstrair explorando também a emoção e a sensibilidade. Nesse aspecto, o jogo promove a tomada de decisão explorando o lado individual e coletivo da criança.

É notório ainda que os jogos são estratégias primordiais de convivência, o que possibilita o aprimoramento coletivo das crianças. Quando joga, a criança ativa os níveis de neurotransmissores e potencializam a sua capacidade cerebral pois há um aumento maior de serotonina, facilitando as construções mentais e os processos que envolvem habilidades psicomotoras. Kishimoto (1996) afirma que o jogo é uma ferramenta colaborativa que promove o desenvolvimento orgânico e funcional. De acordo com esse pensamento, a ação de jogar pode ampliar as funções cerebrais do indivíduo.

Wallon (1941/1968) compreende que o jogo promove a melhoria dos aspectos sensoriais e motores visto que são trabalhadas ações que permitem os estudantes explorarem a memorização, a socialização, a articulação e a enumeração. Nesse contexto, a criança participa do compartilhamento de novas experiências motivadoras. Essa ferramenta ainda faz com que o público infantil tenha acesso a cultura e ao conhecimento nas esferas mais diversas. É uma estratégia metodológica que permite o fazer, o construir buscando fugir um pouco de aulas enfadonhas, mais tradicionais.

Segundo Kishimoto, a prática de atividades lúdicas na educação pode ser implementada em prol da aprendizagem dos educandos. Essas estratégias desempenham um papel decisivo na vida dos estudantes. Considerando esse contexto, a criança pode trabalhar com objetos geométricos, elementos concretos e objetos palpáveis a fim de aprimorar competências matemáticas, por exemplo. Sendo assim, ao participar de situações reais os estudantes compreendem as questões matemáticas na prática e no exercício e o professor contribui com novas aquisições de habilidade, quando tem o acesso a esses materiais na sua prática diária.

Sabe-se que o jogo contribui com o respeito mútuo, a cooperação, a criatividade e o aperfeiçoamento linguístico. Assim, a exploração da capacidade infantil é fundamental para que as crianças participem efetivamente das decisões coletivas, colaborando, construindo e ampliando as habilidades no cotidiano escolar. Conforme Vygotsky (1998), o jogo estimula a capacidade motora e cognitiva da criança fazendo ela criar a sua zona de desenvolvimento proximal, pois ao jogar explorar as possibilidades da própria idade.

Outro fator primordial das atividades lúdicas são os desafios que elas propõem e mobilizam. Sendo assim, se as crianças brincam durante as rotinas escolares, participam

I ENACAI

I ENCONTRO NACIONAL E ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA E INCLUSÃO

Tecnologia e Acessibilidade na Comunicação

29 e 30 de agosto de 2025

ativamente de um cenário que contempla uma maior capacidade de síntese e organização, permitindo que o cérebro estimule inúmeras capacidades psicomotoras. Nesse contexto, o jogo possibilita o conhecimento da cultura e da sociedade. Segundo Vygotsky (1998), o processo de aprendizagem infantil é iniciado a partir das atividades lúdicas porque há a aquisição de uma gama de conhecimentos: o intelectual, o emocional e o social.

É indiscutível a necessidade de a escola contemporânea investir em jogos, já que é um recurso bastante estimulante e faz parte da realidade da maioria dos estudantes da escola pública. Além disso, os games é uma forma de potencializar o conhecimento de conteúdos escolares. Essas ferramentas alargam a curiosidade, ampliando a interação e a troca de experiências entre pares durante o cotidiano da sala de aula.

Outro recurso de construção que pode ser usado pelos docentes e que estimulam a criatividade das crianças são os jogos de tabuleiro, fontes riquíssimas que potencializam a imaginação e a criatividade dos alunos, tornando o processo de ensino e aprendizagem prazerosos. Conseqüentemente, ao entrar em contato com essas ferramentas, os educandos desenvolvem muitas capacidades e, uma delas, é o raciocínio lógico.

Kishimoto (2001) discute também que ao entrar em contato com jogos na infância a criança pode ter menos empecilhos para lidar com dificuldades psicológicas. Em situações diversas as crianças passam a conhecer os antônimos muito utilizados no cotidiano delas: bem e mal, certo e errado, como também sensações abstratas. Sendo assim, o lúdico funciona como um potencializador de tomada de decisões uma vez que, ao trabalhar com jogos o aluno tem a possibilidade de escolhas e caminhos a seguir.

Discute-se ainda que o jogo contribui na formação de cidadãos críticos, responsáveis por desempenhar papéis futuros na sociedade para compreender a noção de argumento. Partindo dessa lógica, o jogo também pode colaborar com a resolução de conflitos possibilitando a inclusão de crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem, buscando estimular a autocrítica.

Vale ressaltar ainda que correr, andar, saltar, pular, engatinhar, lançar são ações que fortalecem o desenvolvimento pleno e motor da criança. Nesse sentido, o professor ao planejar as aulas, deve pensar em, pelo menos, três fases: aprendizagem, desenvolvimento e maturação. O sujeito é visto, nessa perspectiva, como um indivíduo interativo, ativo, consciente e intencional.

I ENACAI

I ENCONTRO NACIONAL E ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA E INCLUSÃO

Tecnologia e Acessibilidade na Comunicação

29 e 30 de agosto de 2025

É importante ressaltar ainda que os jogos possibilitam uma sensação de bem-estar, propiciando a sociabilidade com os outros e as trocas de habilidades, já que os jogos interrelacionam indivíduos em grupos de pensamentos, culturas e valores morais distintos. Dessa maneira, o brincar possibilita o desenvolvimento integral do aluno também de modo subjetivo, não funcionando apenas como um recurso facilitador de aprendizagens curriculares. Partindo dessa perspectiva, durante as atividades diárias com jogos pedagógicos os seguintes materiais podem ser recursos alinhados no trabalho docente: jogos, lápis, papéis, livros coloridos, dentre outros. Esses instrumentos impulsionam a liberdade de escolha, a descontração e o entusiasmo, visto que as atividades lúdicas trazem a diversão e potencializa o espírito crítico do alunado.

3.1 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esse artigo levantou algumas questões a respeito dos jogos: 1 – são recursos que estimulam a capacidade psíquica do alunado; 2 – promove a interação entre um determinado grupo de alunos, fortalecendo as redes de aprendizagem; 3- amplia as possibilidades de práticas pedagógicas do professor no cotidiano da sala de aula. As reflexões aqui trazidas sobre o assunto abrem possibilidades para novos estudos, visto que é um assunto vasto que requer novas visões e novas leituras a fim de ampliar o leque de alternativas.

3.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, a escola pode ampliar durante as propostas pedagógicas e em suas metodologias diárias a utilização de jogos no intuito de estimular a capacidade cognitiva dos discentes em todas as disciplinas escolares e na vida cotidiana. É nítido ainda que ao jogar, as crianças adquirem maior maturidade, maior capacidade cognitiva e, além disso, participam de ações que elevam o nível de conhecimento científico. Nessa perspectiva, o jogo direciona as crianças em ações colaborativas, construindo um contexto sociocultural e ampliando aspectos afetivos.

Desse modo, as crianças conseguem se desenvolver satisfatoriamente quando entram em contato com o lúdico, pois são atividades que promovem a interação, a socialização, o autoconhecimento, a construção e a colaboração. Dessa forma, o jogo estimula o espírito crítico

I ENACAI

I ENCONTRO NACIONAL E ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA E INCLUSÃO

Tecnologia e Acessibilidade na Comunicação

29 e 30 de agosto de 2025

dos alunos e potencializa o aprimoramento de novas habilidades. Por isso, é de extrema importância quando o professor trabalha com atividades que envolve jogos na educação infantil para facilitar a aprendizagem das crianças em todas as esferas.

4 REFERÊNCIAS

MATOS, L. S. Psicologia, aprendizagem e educação: aspectos psicopedagógicos e psicossociais. *Educação e Infância*, 2020. Disponível em: <https://ri.ufs.br/handle/riufs/13725>. Acesso em: 22 jul. 2025.

PEDROZA, R. L. S. Aprendizagem e subjetividade: uma construção a partir do brincar. 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rdpsi/a/p45NBHK6Stp3MYnp7BsJ3qp/>. Acesso em: 20 jul. 2025.

PEREIRA, D. C.; SILVA, D. S. de. A importância do brincar para o desenvolvimento integral da criança na educação infantil. 2021. Disponível em: <https://www.revistas.unipar.br/index.php/educere/article/view/7357>. Acesso em: 27 jul. 2025.

SANTOS, T. B. S. O brincar em uma perspectiva pedagógica na educação infantil. 2024.

Disponível em: <https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/5701>. Acesso em: 29 jul. 2025.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.

I ENACAI

I ENCONTRO NACIONAL E ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA E
INCLUSÃO

Tecnologia e Acessibilidade na Comunicação

29 e 30 de agosto de 2025

I ENACAI

I ENCONTRO NACIONAL E ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA E
INCLUSÃO

Tecnologia e Acessibilidade na Comunicação

29 e 30 de agosto de 2025

I ENACAI

I ENCONTRO NACIONAL E ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA E
INCLUSÃO

Tecnologia e Acessibilidade na Comunicação

29 e 30 de agosto de 2025

I ENACAI

I ENCONTRO NACIONAL E ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA E
INCLUSÃO

Tecnologia e Acessibilidade na Comunicação

29 e 30 de agosto de 2025

I ENACAI

I ENCONTRO NACIONAL E ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA E
INCLUSÃO

Tecnologia e Acessibilidade na Comunicação

29 e 30 de agosto de 2025
